

SABERES, TELAS E PRÁTICAS: A FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS DE RESSIGNIFICAÇÃO PEDAGÓGICA

DOI: 10.5281/zenodo.18227800

Janaína Schock Strappazon¹

PPGE UFSM – UFSM

janastrappa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3627143363455390>

Indaia Schock²

PPGE UFSM – UFSM

idaindaia@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1873977425750580>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

RESUMO: Este artigo propõe iniciarmos um diálogo sobre a formação docente no contexto das transformações contemporâneas da educação, compreendendo-a como um processo de ressignificação pedagógica que envolve saberes, práticas e mediações educativas. Parte-se do entendimento de que as mudanças sociais, culturais e pedagógicas têm provocado deslocamentos nos modos de ensinar e aprender, convocando o professor a refletir sobre sua atuação e sobre os sentidos que orientam o fazer pedagógico. O tema como propósito problematizar de que maneira os processos formativos contribuem para a constituição de práticas pedagógicas significativas em contextos educativos atravessados pelo uso de telas e tecnologias, superando perspectivas restritas ao caráter instrumental desses recursos. A reflexão desenvolve-se a partir de uma abordagem qualitativa, de natureza teórica e reflexiva, sustentada por diálogo com produções acadêmicas recentes no campo da formação de professores e das práticas pedagógicas. As discussões evidenciam que a formação docente, quando concebida como experiência contínua, contextualizada e crítica, favorece a reconstrução do trabalho pedagógico e amplia os sentidos da docência na contemporaneidade. Destaca-se, ainda, a importância de processos formativos que valorizem a articulação entre teoria e prática, a autonomia docente e a reflexão sobre a experiência. Conclui-se que formar professores, em tempos de ressignificação pedagógica, implica reconhecer a complexidade do ensino e investir em propostas formativas comprometidas com a aprendizagem, a reflexão e a produção de sentidos no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Docência contemporânea; Formação de professores; Mediações educativas; Práticas pedagógicas; Ressignificação pedagógica.

Abstract: This article proposes to initiate a dialogue on teacher education within the context of contemporary transformations in education, understanding it as a process of pedagogical re-signification that involves knowledge, practices, and educational mediations. It is based on the premise that social, cultural, and pedagogical changes have produced shifts in ways of teaching and learning, calling teachers to reflect on their professional practice and on the meanings that guide pedagogical work. The study aims to problematize how teacher education processes contribute to the development of meaningful pedagogical practices in educational contexts permeated by the use of screens and technologies, moving beyond perspectives limited to the

instrumental use of such resources. The discussion is grounded in a qualitative approach of a theoretical and reflective nature, supported by dialogue with recent academic literature in the fields of teacher education and pedagogical practices. The reflections indicate that teacher education, when conceived as a continuous, contextualized, and critical experience, fosters the reconstruction of pedagogical work and broadens the meanings of teaching in contemporary education. The article also highlights the importance of educational processes that value the articulation between theory and practice, teacher autonomy, and reflection on experience. It concludes that educating teachers in times of pedagogical re-signification requires recognizing the complexity of teaching and investing in formative proposals committed to learning, reflection, and the production of meaning in everyday school life.

Keywords: Contemporary teaching; Teacher education; Educational mediations; Pedagogical practices; Pedagogical re-signification.

1. INTRODUÇÃO

As transformações que atravessam a educação contemporânea têm produzido deslocamentos profundos nos modos de ensinar e aprender, incidindo diretamente sobre o trabalho docente¹ e sobre os processos de formação de professores. Em um contexto marcado por mudanças sociais, culturais e pedagógicas, intensificadas pela presença das tecnologias no cotidiano escolar, tornam-se cada vez mais visíveis as tensões entre práticas educativas historicamente consolidadas e novas formas de organização do ensino. Nesse cenário, a docência é convocada a rever sentidos, escolhas e fundamentos, exigindo do professor uma postura reflexiva diante de sua própria prática.

Compreender a formação docente como um processo contínuo implica reconhecê-la para além de modelos prescritivos ou meramente técnicos. Conforme nos inspira Paulo Freire, formar professores supõe um movimento permanente de reflexão sobre a prática, no qual ensinar e aprender se constituem como atos dialógicos e éticos. A docência, nesse sentido, não se reduz à aplicação de métodos, mas se constrói na relação com o outro, com o contexto e com a experiência vivida. Trata-se de um processo formativo atravessado por perguntas, inquietações e pela busca constante de sentido no ato de educar.

¹ “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém” (FREIRE, 2004, p. 25), em seu livro *Pedagogia da Autonomia* Paulo Freire falava sobre a importância do ato de ensinar e também sobre como os saberes docentes precisam ser uma gama de conhecimentos que ultrapassa a repetição ou o mero exercício de depositar algo em outro. São saberes que precisam ser engendrados ao longo do processo onde se aprendem ensinando.

A noção de ressignificação pedagógica, que orienta este trabalho, aproxima-se dessa compreensão da formação como experiência. À luz de Gadamer², pode-se pensar a prática pedagógica como um espaço de interpretação, no qual compreender é sempre interpretar a partir de um horizonte histórico e situado. Assim, os saberes docentes não são estáticos, mas se constroem no diálogo entre tradição, experiência e novas demandas educacionais. A prática pedagógica torna-se, portanto, um lugar de produção de sentidos, no qual o professor interpreta, recria e transforma sua ação educativa.

Nesse contexto, as mediações educativas relacionadas ao uso de telas e tecnologias passam a integrar o cotidiano escolar, reconfigurando tempos, espaços e formas de interação. No entanto, tais mediações somente adquirem sentido pedagógico quando articuladas a processos formativos que valorizem a reflexão e a autonomia docente. Como aponta António Nóvoa, a formação de professores acontece na e pela profissão, exigindo espaços de reflexão coletiva, partilha de experiências e construção de saberes a partir da prática.

Diante dessas considerações, este artigo propõe discutir a formação docente em tempos de ressignificação pedagógica, tomando como eixo a articulação entre saberes, práticas e mediações educativas. Parte-se do entendimento de que formar professores hoje implica reconhecer a complexidade do ensino e investir em processos formativos comprometidos com a reflexão crítica, a articulação entre teoria e prática e a construção de sentidos no cotidiano escolar.

2. METODOLOGIA

A opção metodológica que orienta este estudo está diretamente vinculada à compreensão de que a formação docente e as práticas pedagógicas constituem-se como experiências complexas, situadas e atravessadas por sentidos históricos e culturais. Partindo desse entendimento, o trabalho assume uma abordagem qualitativa, de natureza teórica e reflexiva, coerente com o objetivo de discutir a formação de professores em tempos de ressignificação pedagógica, sem reduzi-la a procedimentos técnicos ou a modelos normativos.

A investigação fundamenta-se em uma revisão teórica analítica, construída a partir do diálogo com produções acadêmicas contemporâneas no campo da formação docente e das

² Gadamer (1997) nos traz o conceito de “Bildung” palavra em alemão que se justapõem a “formação”. Colocando em perspectiva dentro da formação em educação compreendermos a proposta de formação como uma proposta que abrange o desenvolvimento humanístico, autônomo e reflexivo enfatizando assim um processo assim de formação contínuo que tem sua centralidade no diálogo, onde a interpretação e a compreensão desempenham papéis centrais do desenvolvimento dos educadores.

práticas pedagógicas. Esse movimento de leitura e interlocução com os textos não se orienta por uma lógica de levantamento exaustivo, mas por uma escolha intencional de autores e obras que problematizam a docência como prática reflexiva, histórica e formativa. Nesse sentido, os escritos de Paulo Freire, Hans-Georg Gadamer e António Nóvoa constituem referências centrais, por oferecerem fundamentos teóricos que permitem compreender a formação docente como processo interpretativo, ético e profissional.

Inspirada pela perspectiva freireana, a abordagem adotada reconhece a prática pedagógica como espaço de diálogo, consciência crítica e produção de sentidos. A contribuição de Gadamer, por sua vez, possibilita compreender o ato educativo como experiência hermenêutica, na qual compreender implica interpretar a partir de horizontes históricos e contextuais. Já Nóvoa contribui para pensar a formação de professores como um processo que se constrói na e pela profissão, valorizando a experiência docente e os espaços coletivos de reflexão sobre a prática.

O percurso metodológico desenvolve-se, portanto, como um exercício interpretativo, no qual os textos teóricos são colocados em relação com as questões que atravessam a docência contemporânea, especialmente aquelas vinculadas às mediações educativas e às transformações das práticas pedagógicas. Essa escolha metodológica permite compreender a formação docente não como um objeto a ser mensurado, mas como um campo de sentidos em permanente construção.

Por fim, cabe destacar que a metodologia adotada assume explicitamente seus limites e alcances, reconhecendo que as reflexões apresentadas não pretendem esgotar o debate, mas contribuir para a ampliação das discussões sobre a formação de professores e a ressignificação pedagógica, oferecendo subsídios teóricos para novas investigações e práticas formativas comprometidas com a reflexão e a experiência docente.

3. FORMAÇÃO DOCENTE COMO PROCESSO DE RESSIGNIFICAÇÃO PEDAGÓGICA

Pensar a formação docente no contexto contemporâneo exige deslocá-la de concepções fixas, instrumentais ou meramente normativas, reconhecendo-a como um processo em permanente construção. A docência não se constitui como um conjunto de técnicas previamente definidas, mas como uma prática situada, atravessada por experiências, saberes e interpretações que se produzem no cotidiano escolar. Nessa perspectiva, a formação de professores passa a ser compreendida como um espaço de ressignificação pedagógica, no qual o fazer docente se

reinventa à medida que dialoga com novos contextos, desafios e sentidos atribuídos ao ato de educar (TARDIF, 2014; LARROSA, 2014).

A compreensão da formação docente como experiência encontra respaldo em Paulo Freire, ao afirmar que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 43). Nessa perspectiva, ensinar e aprender são atos éticos, políticos e dialógicos, nos quais a reflexão e a prática se entrelaçam continuamente (LARROSA, 2017).

Hans-Georg Gadamer reforça que compreender é sempre interpretar, e que toda interpretação está situada em horizontes históricos e culturais (GADAMER, 2015, p. 405), indicando que o professor atribui sentido à sua prática a partir de experiências vividas, tradição e contexto. António Nóvoa, por sua vez, enfatiza que a formação docente se constrói na profissão, valorizando a reflexão sobre a experiência e o diálogo coletivo (NÓVOA, 2009; NÓVOA, 1995).

Nessa perspectiva, a formação de professores passa a ser compreendida como um espaço de ressignificação pedagógica, no qual o fazer docente se reinventa à medida que dialoga com novos contextos, desafios e sentidos atribuídos ao ato de educar.

A ideia de ressignificação pedagógica implica reconhecer que ensinar e aprender são processos históricos e culturais, marcados por tensões entre tradição e mudança. O professor, ao longo de sua trajetória formativa, constrói saberes que não se esgotam na formação inicial, mas se ampliam e se transformam na experiência vivida, no encontro com os estudantes e na reflexão sobre a prática. Assim, a formação docente não pode ser pensada como um momento isolado, mas como um percurso contínuo, no qual a prática pedagógica assume papel central na produção de conhecimento profissional.

3.1 FORMAÇÃO DOCENTE, EXPERIÊNCIA E PRÁTICA REFLEXIVA

A compreensão da formação docente como experiência encontra respaldo nas contribuições de Paulo Freire, para quem a prática educativa é, antes de tudo, um ato reflexivo, ético e dialógico. Ao afirmar que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino, Freire nos convida a pensar a docência como um movimento permanente de reflexão sobre a prática, no qual o professor aprende ao ensinar e ensina ao aprender. Nesse sentido, a formação docente se constrói na relação entre ação e reflexão, rompendo com a lógica da reprodução de conteúdos e metodologias.

A formação docente, compreendida como experiência crítica e dialógica, encontra respaldo em Paulo Freire, ao afirmar que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 43). Essa compreensão reforça a ideia de que o fazer pedagógico se constrói em um movimento contínuo de ação e reflexão, no qual o professor aprende a partir da própria experiência e do diálogo com o contexto em que atua.

A prática pedagógica, quando compreendida como espaço de reflexão, permite ao professor reinterpretar suas escolhas, questionar certezas e produzir novos sentidos para o ensino. Trata-se de um processo que exige abertura ao diálogo, escuta e compromisso com a transformação da realidade educativa. A ressignificação pedagógica, nessa perspectiva, não se dá por meio de rupturas abruptas, mas por meio de movimentos reflexivos que emergem da experiência e do confronto com os desafios do cotidiano escolar.

Essa compreensão desloca a formação docente de uma racionalidade técnica para uma racionalidade prática e crítica, na qual o saber docente se constrói na articulação entre teoria, experiência e contexto. O professor deixa de ser visto como executor de prescrições e passa a ser reconhecido como sujeito ativo de sua formação, capaz de interpretar, recriar e transformar sua prática pedagógica.

3.2 SABERES DOCENTES E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NA DOCÊNCIA

Os saberes docentes constituem-se como um dos eixos centrais da formação de professores e da ressignificação das práticas pedagógicas. Esses saberes não se limitam ao domínio de conteúdos disciplinares, mas englobam conhecimentos construídos na experiência, na interação com os pares e na reflexão sobre o fazer pedagógico. São saberes situados, produzidos no tempo e no espaço da prática educativa, e que se transformam à medida que o professor se confronta com novas demandas e contextos.

Nessa direção, António Nóvoa contribui significativamente ao afirmar que a formação de professores acontece na e pela profissão. Para o autor, é no exercício da docência, em espaços coletivos de reflexão e partilha, que os professores constroem saberes profissionais e atribuem novos sentidos à sua prática. A formação docente, portanto, não pode ser dissociada da realidade escolar nem reduzida a cursos ou programas externos à profissão.

A ressignificação pedagógica emerge, assim, do reconhecimento da experiência docente como fonte legítima de conhecimento. Ao refletir sobre sua trajetória, suas escolhas e seus desafios, o professor reconstrói sua identidade profissional e amplia sua compreensão sobre o

ensino. Esse movimento favorece a construção de práticas pedagógicas mais conscientes, contextualizadas e comprometidas com a aprendizagem.

3.3 DOCÊNCIA, INTERPRETAÇÃO E MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS

A contribuição de Hans-Georg Gadamer permite aprofundar a compreensão da docência como um processo interpretativo. Sob a perspectiva hermenêutica, a prática pedagógica pode ser compreendida como um processo interpretativo. Gadamer contribui para essa reflexão ao afirmar que “compreender é sempre também interpretar” (GADAMER, 2015, p. 405), indicando que toda ação educativa se realiza a partir de horizontes históricos e culturais específicos. Nesse sentido, a docência se configura como um espaço de interpretação contínua, no qual o professor atribui sentidos à sua prática a partir da experiência vivida. Aplicada à formação docente, essa concepção possibilita compreender a prática pedagógica como um espaço de interpretação contínua, no qual o professor atribui sentidos às suas ações a partir de sua história, de suas experiências e do contexto em que atua.

As mediações pedagógicas, especialmente aquelas relacionadas ao uso de telas e tecnologias, inserem-se nesse horizonte interpretativo. Elas não possuem sentido pedagógico em si mesmas, mas adquirem significado a partir das interpretações e escolhas feitas pelo professor em sua prática. A ressignificação pedagógica, nesse contexto, ocorre quando o docente é capaz de integrar essas mediações de forma crítica e reflexiva, articulando-as aos objetivos educativos e às necessidades dos estudantes.

Dessa forma, a formação docente, entendida como processo interpretativo, favorece a construção de práticas pedagógicas que vão além do uso instrumental de recursos, promovendo experiências de aprendizagem mais significativas. A docência passa a ser concebida como um campo de sentidos em permanente construção, no qual saberes, práticas e mediações se entrelaçam na produção do conhecimento pedagógico.

4. SABERES, TELAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA DOCÊNCIA CONTEMPORÂNEA

A presença crescente das telas e das tecnologias no cotidiano escolar tem provocado deslocamentos significativos nas práticas pedagógicas e nos modos de produção dos saberes docentes. Contudo, tais deslocamentos não podem ser compreendidos apenas como efeitos do avanço tecnológico, mas como expressões de transformações mais amplas que atravessam a cultura, as relações sociais e os processos educativos. Nesse cenário, as práticas pedagógicas

passam a ser tensionadas por novas linguagens, tempos e formas de interação, exigindo do professor uma postura interpretativa e reflexiva diante de sua atuação.

Os saberes docentes, construídos ao longo da experiência profissional, desempenham papel central nesse processo. Longe de se configurarem como conhecimentos prontos ou estáveis, esses saberes se reorganizam à medida que o professor dialoga com novos contextos e mediações. As telas, nesse sentido, não substituem o trabalho pedagógico, mas se integram a ele como elementos que demandam escolhas, interpretações e intencionalidades educativas. É nesse movimento que a ressignificação pedagógica se torna possível, pois o sentido da prática não reside nos recursos utilizados, mas na forma como são apropriados e articulados aos objetivos formativos.

A partir de uma perspectiva freireana, pode-se afirmar que toda prática pedagógica é uma prática política e ética, orientada por concepções de mundo, de sujeito e de educação. A incorporação de tecnologias e telas na escola exige que os professores articulem saberes construídos na prática com novas linguagens e formas de interação. Como observa José Moran, o uso das tecnologias na educação não é neutro; é uma mediação que deve ser apropriadamente interpretada e integrada às práticas pedagógicas (MORAN, 2014).

Os saberes docentes, construídos ao longo da experiência profissional, não são estáticos e se reorganizam continuamente à medida que o professor se confronta com desafios contemporâneos (TARDIF, 2014). Kenneth Zeichner destaca que a reflexão crítica sobre a prática favorece a produção de saberes que vão além do instrumental e permitem que o professor se reconheça como agente de transformação do processo educativo (ZEICHNER, 2008).

Segundo Freire, as práticas pedagógicas devem estar orientadas por valores éticos e políticos, de modo que o uso de tecnologias se transforme em um espaço de diálogo e participação (FREIRE, 2019). Gadamer nos lembra que interpretar significa atribuir sentido, de forma que as telas e recursos digitais só adquirem valor quando inseridos em processos pedagógicos reflexivos e contextualizados (GADAMER, 2015).

Nóvoa reforça que a construção de saberes docentes acontece na profissão, em diálogo com pares, permitindo que a mediação tecnológica seja aproveitada de forma crítica e significativa (NÓVOA, 2009). Larrosa acrescenta que a experiência docente é a base para a ressignificação pedagógica, pois é nela que os professores produzem novos sentidos para o ensino (LARROSA, 2014).

Quando o professor reflete sobre sua prática e sobre as condições em que ela se realiza, cria-se a possibilidade de transformar o uso das telas em uma mediação pedagógica comprometida com o diálogo, a participação e a aprendizagem significativa.

Sob a contribuição de Gadamer, as práticas pedagógicas mediadas por telas podem ser compreendidas como espaços de interpretação. O professor interpreta os contextos, os estudantes, os recursos disponíveis e, a partir desse horizonte, atribui sentido às suas ações. Não há, portanto, uma forma única ou correta de integrar as tecnologias à prática pedagógica, mas múltiplas possibilidades que se constroem na relação entre experiência, tradição e contexto. Essa compreensão reforça a ideia de que a docência é um exercício contínuo de interpretação e de tomada de decisões pedagógicas.

António Nóvoa contribui para esse debate ao enfatizar que a profissionalidade docente se fortalece quando os professores refletem coletivamente sobre suas práticas e sobre os desafios enfrentados no cotidiano escolar. As telas e tecnologias, quando inseridas em processos formativos colaborativos, podem favorecer a troca de experiências e a construção de saberes profissionais. Entretanto, quando incorporadas de forma isolada ou descontextualizada, tendem a reforçar práticas fragmentadas e pouco reflexivas.

Dessa forma, a articulação entre saberes docentes, telas e práticas pedagógicas revela-se como um campo fértil para a resignificação do ensino. Essa resignificação não se dá pela adoção de modelos inovadores ou pelo uso intensivo de recursos tecnológicos, mas pela capacidade do professor de atribuir novos sentidos à sua prática, reconhecendo a complexidade do processo educativo. A docência contemporânea, nesse horizonte, afirma-se como um espaço de construção de sentidos, no qual ensinar é também interpretar, refletir e reinventar o fazer pedagógico.

5. Práticas pedagógicas em resignificação: desafios e possibilidades na formação docente

As práticas pedagógicas vivenciadas no contexto contemporâneo revelam um cenário marcado por tensões, incertezas e possibilidades. A formação docente, nesse horizonte, é atravessada por desafios que não se restringem à incorporação de novas linguagens ou recursos, mas dizem respeito, sobretudo, à necessidade de repensar os sentidos atribuídos ao ensinar e ao aprender. A resignificação pedagógica emerge, assim, como um movimento que envolve escolhas éticas, interpretativas e formativas, situadas no cotidiano da docência. A formação docente, quando ancorada na experiência profissional, favorece a construção de práticas pedagógicas mais reflexivas e contextualizadas. Nesse sentido, António Nóvoa destaca que “a

formação acontece na profissão, através da reflexão sobre a experiência” (NÓVOA, 2009, p. 38), reafirmando a centralidade do trabalho docente como espaço legítimo de produção de saberes.

Entre os principais desafios enfrentados pelos professores, destaca-se a permanência de modelos formativos e pedagógicos pautados pela fragmentação do conhecimento e pela centralidade da transmissão. Tais modelos, ainda presentes em muitas experiências de formação inicial e continuada, tendem a desconsiderar a complexidade do trabalho docente e a riqueza dos saberes construídos na prática. Nesse contexto, a presença das tecnologias e das telas, quando não acompanhada de reflexão pedagógica, pode reforçar práticas pouco significativas, esvaziadas de sentido formativo.

A partir da perspectiva freireana, é possível compreender esses desafios como expressões de uma educação que, por vezes, se afasta do diálogo e da problematização da realidade. Ressignificar as práticas pedagógicas implicam, portanto, recolocar o professor como sujeito do processo educativo, capaz de questionar, interpretar e transformar sua prática. Esse movimento exige espaços formativos que valorizem a escuta, a partilha de experiências e a reflexão coletiva, reconhecendo o professor como produtor de conhecimento e não apenas como executor de propostas externas.

Ao mesmo tempo, as possibilidades que se abrem nesse cenário são igualmente significativas. Quando a formação docente se orienta por uma perspectiva reflexiva e contextualizada, as práticas pedagógicas passam a ser compreendidas como experiências em construção, abertas à interpretação e à reinvenção. Sob a lente hermenêutica de Gadamer, cada prática educativa pode ser vista como um acontecimento singular, no qual o professor interpreta o contexto, os sujeitos e as mediações disponíveis, atribuindo novos sentidos ao seu fazer pedagógico.

Nessa direção, António Nóvoa destaca a importância de processos formativos ancorados na profissão, nos quais os professores tenham a oportunidade de refletir sobre sua prática em diálogo com seus pares. A construção coletiva de saberes, a troca de experiências e o reconhecimento da prática como espaço formativo favorecem a ressignificação pedagógica e fortalecem a identidade profissional docente. Tais processos contribuem para que as práticas pedagógicas deixem de ser respostas imediatas a demandas externas e passem a constituir-se como escolhas conscientes, comprometidas com a aprendizagem e com o desenvolvimento humano.

Os desafios da docência contemporânea vão além da incorporação de recursos tecnológicos e se estendem à necessidade de repensar os sentidos atribuídos ao ensino. Tardif enfatiza que os saberes docentes emergem da experiência, da reflexão e da prática cotidiana, sendo essenciais para ressignificar o trabalho pedagógico (TARDIF, 2014).

A reflexão freireana reforça que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo; os homens se educam em comunhão” (FREIRE, 1996, p. 45), destacando que a prática docente é necessariamente coletiva e dialógica. Larrosa contribui ao enfatizar que a experiência não é apenas vivida, mas interpretada, sendo central para a formação contínua e a produção de sentidos na docência (LARROSA, 2017).

Zeichner aponta que processos de reflexão e colaboração entre professores favorecem práticas mais conscientes e contextualizadas, ampliando a autonomia docente e a qualidade pedagógica (ZEICHNER, 2008). Moran reforça que o uso crítico das tecnologias, quando integrado à formação e à prática docente, pode ser catalisador de experiências de aprendizagem significativas (MORAN, 2014).

Por fim, Gadamer nos lembra que cada prática educativa é interpretativa e situada, e Nóvoa destaca que a ressignificação pedagógica se fortalece quando os professores reconhecem sua prática como fonte de saber e reflexão contínua (GADAMER, 2015; NÓVOA, 2009). Assim, os desafios do ensino contemporâneo se convertem em possibilidades para transformar práticas, integrar saberes e ampliar os sentidos da docência.

Dessa forma, as práticas pedagógicas em ressignificação revelam-se como espaços de possibilidade, nos quais os desafios da docência contemporânea podem ser enfrentados a partir de uma formação comprometida com a reflexão, a autonomia e a produção de sentidos. Ressignificar o ensinar, nesse contexto, não significa abandonar a tradição, mas dialogar com ela, reinterpretá-la e recriá-la à luz das demandas e experiências do presente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões desenvolvidas ao longo deste artigo buscaram problematizar a formação docente no contexto das transformações contemporâneas da educação, compreendendo-a como um processo de ressignificação pedagógica que envolve saberes, práticas e mediações educativas. Ao longo do percurso teórico construído, evidenciou-se que a docência não pode ser reduzida a modelos técnicos ou a prescrições metodológicas, mas deve ser entendida como uma prática complexa, histórica e atravessada por sentidos que se constroem na experiência cotidiana do ensinar e do aprender.

A partir do diálogo com Paulo Freire, foi possível reafirmar a centralidade da reflexão crítica sobre a prática como dimensão constitutiva da formação docente. Formar professores, nessa perspectiva, implica reconhecer o caráter ético e político da educação, valorizando o diálogo, a escuta e o compromisso com a transformação dos contextos educativos. A contribuição de Hans-Georg Gadamer permitiu compreender a prática pedagógica como um espaço interpretativo, no qual o professor atribui sentidos às suas ações a partir de horizontes históricos e culturais, reafirmando o caráter situado e relacional do conhecimento pedagógico. Já António Nóvoa reforçou a importância de uma formação ancorada na profissão, construída coletivamente e enraizada na experiência docente. Ao reconhecer a docência como prática em constante construção, retoma-se a compreensão de que “ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos” (FREIRE, 1996, p. 40), reafirmando a formação docente como um percurso marcado pela experiência, pela reflexão e pela produção de sentidos no cotidiano escolar.

Nesse horizonte, a ressignificação pedagógica emergiu como um movimento que não se dá pela simples incorporação de tecnologias ou pela adoção de práticas consideradas inovadoras, mas pela capacidade do professor de refletir sobre sua prática, reinterpretar seus saberes e atribuir novos sentidos ao trabalho pedagógico. As telas e tecnologias, quando compreendidas como mediações educativas, podem contribuir para esse processo, desde que articuladas a propostas formativas críticas e contextualizadas.

Conclui-se que formar professores em tempos de ressignificação pedagógica exige investir em processos formativos que reconheçam a complexidade da docência, valorizem a articulação entre teoria e prática e promovam espaços de reflexão individual e coletiva. Ao reafirmar a formação docente como experiência contínua e interpretativa, este artigo busca contribuir para o debate sobre práticas pedagógicas comprometidas com a aprendizagem, a autonomia e a produção de sentidos no cotidiano escolar, abrindo caminhos para novas reflexões e investigações no campo da educação.

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método*. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

LARROSA, Jorge. *Tremores: escritos sobre experiência*. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

LARROSA, Jorge. *Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

MORAN, José Manuel. *A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá*. Campinas: Papirus, 2014.

NÓVOA, António. *Professores: imagens do futuro presente*. Lisboa: Educa, 2009.

NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António (org.). *Os professores e a sua formação*. Lisboa: Dom Quixote, 1995. p. 15–33.

TARDIF, Maurice. *Saberes docentes e formação profissional*. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

ZEICHNER, Kenneth M. Uma agenda de pesquisa para a formação docente. *Educação & Sociedade*, Campinas, v. 29, n. 105, p. 757–780, set./dez. 2008.